

ТИЖОРАТ БАНКЛАРДА ИЧКИ АУДИТНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИ ТАШКИЛИЙ ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Бадалов Миржамол Миргиязович

*«Ипотека-банк» АТИБ Олмазор филиали Универсал банк хизматлар
маркази раҳбари, Банк молия академияси тингловчиси*

E-mail: mirjamol8044@mail.ru

Аннотация Ушбу мақолада тижорат банкларни ички аудитини аҳамияти, банк фаолиятини самарадорлигини оширишда ўрни, аудиторга қўйиладиган талабалар, ички аудитнинг вазифалари ёритилган. Таҳлил натижалари бўйича ички аудит функцияларини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: тижорат банк, аудит, ички аудит, аудит вазифалари.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

В данной статье освещены значение внутреннего аудита коммерческих банков, его роль в повышении эффективности банковской деятельности, студенты, которые становятся аудиторами, а также задачи внутреннего аудита. По результатам анализа разработаны предложения по совершенствованию функций внутреннего аудита.

Ключевые слова: коммерческий банкинг, аудит, внутренний аудит, задачи аудита.

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR THE ORGANIZATION OF INTERNAL AUDIT IN COMMERCIAL BANKS

This article highlights the importance of internal audit of commercial banks, its role in improving the efficiency of banking, students who become auditors, as well as the tasks of internal audit. Based on the results of the analysis, proposals were developed to improve the functions of internal audit.

Key words: commercial banking, audit, internal audit, audit tasks.

Ўзбекистон иқтисодиётини барқарор иқтисодий ўсишини таъминлашда мамлакатдаги миллий банк тизимини самарали фаолит олиб боришига бевосита боғлиқ. Хўжалик юритувчи субъектлари ўртасидаги молиявий муносабатларнинг ташкил этилишини шакллантириш, янги қонун ҳужжатлари, бухгалтерия ҳисоби қоидалари ва ўзаро муносабатлар тамойилларига асосланади. Рақамли иқтисодиёт шароитида замонавий, интеллектуал технологияларга асосланган банк тизими ташкил этиш долзарб масалалардан ҳисобланади. Бу эсу ўз навбатида банк ичидаги фаолиятнинг кўпгина назарий ва амалий қоидаларини қайта кўриб чиқишга зарурдир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги «Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 3270-сонли қарори мамлакатимизда тижорат банкларининг ресурс базасини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, уларнинг инвестициявий фаоллигини рағбатлантириш, шунингдек, умум қабул қилинган халқаро меъёр ва стандартларга мувофиқ банк фаолиятини ташкил этишнинг янада юқори даражага кўтаришга хизмат қилади. Ушбу Қарор билан Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан Ўзбекистон Банклар уюшмаси ва мамлакатнинг тижорат банклари билан биргаликда Тижорат банкларининг молиявий барқарорлиги ва ликвидлигини янада ошириш, уларнинг ресурс базасини ривожлантириш бўйича ишлаб чиқилган комплекс чора-тадбирлар дастури тасдиқланди. Унда асосий вазифалардан бири сифатида етакчи

хорижий банклар ва молия муассасаларида бошқарувни ташкил этиш тизимини чуқур ўрганиш асосида тижорат банкларида корпоратив бошқарув усуллари, шу жумладан, хатарларни бошқариш ва ички назоратни яхшилаш усуллари такомиллаштириш белгиланган. Тижорат банкларида ички назоратни яхшилаш усуллари такомиллаштириш эса ўз навбатида банк операцияларининг самарадорлиги ва ишончилигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Мамлакатимизда тижорат банклар фаолиятини тартибга солишда Ўзбекистон Республикаси Марказий банк томонидан,

Тижорат банкларида ички аудит хизматини ташкил этиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2021 йил 16 апрелдаги 3/2-сон қарорига билан “Тижорат банкларининг ички аудитига қўйиладиган талаблар тўғрисида”ги Низом тасдиқланди ҳамда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигидан 2021 йил 7 майда 3302-сон билан рўйхатдан ўтказилди.

Ушбу Низомда ички аудитни ўтказиш бўйича умумий тушунчаларга таърифлар берилган бўлиб, улар:

- **ички аудит** — банкнинг ички назорат тизими, шу жумладан таваккалчиликларни бошқариш ва корпоратив бошқарув тизими ва жараёнларининг сифати, уларнинг монандлиги ва самарадорлигига оид мустақил баҳони тақдим этиш билан боғлиқ фаолият;

- **ички аудит хизмати** — банкда ички аудитни доимий тарзда амалга оширувчи мустақил таркибий бўлинма;

- **ички аудит стандартлари** — Банк назорати бўйича Базель қўмитасининг Банкларда ички аудитга оид тамойиллари, Ички аудиторлар институтининг Ички аудитнинг халқаро касбга оид стандартлари, Халқаро бухгалтерлар федерациясининг Аудитнинг халқаро стандартлари.

Албатта мамлакат миллий банк тизимини самарали фаолиятини ташкил этишга қаратилган ушбу Низомда банк назорати бўйича Базель қўмитасининг “Банкларда ички аудитга оид тамойиллар” ва Ички аудиторлар

институтининг “Ички аудитнинг касбга оид халқаро стандартлари” ҳамда банк тизими ривожланган хорижий мамлакатларнинг тажрибалари ҳисобга олинган.

Бундан ташқари, ички аудит хизмати фаолиятини мустақил таркибий бўлинма сифатида ташкил этиш учун банкларда корпоратив бошқарув стандартларига мувофиқ банк кузатув кенгаши, бошқаруви ва аудит қўмитасининг вазифа ва мажбуриятлари батафсил кўрсатиб берилмоқда. Низомга, шунингдек, Марказий банк ва банкнинг ички аудит хизмати ходимлари ўртасида самарали мулоқот тизимини йўлга қўйиш мақсадида тегишли нормалар киритилди.

Шунингдек, тижорат банкларининг ички аудит хизмати ходимлари қуйидаги талабларга:

- олий маълумотга эга бўлиши;
- банк ва (ёки) молия тизимида таваккалчиликларни бошқариш, актив ва пасивларни бошқариш, кредитлаш, валюта, пул муомаласи ёки бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи билан боғлиқ таркибий бўлинмаларнинг бирида ёки бир нечтасида ёки ташқи аудитор сифатида камида 1 йиллик иш тажрибасига ёки «Сертификатланган ички аудитор (CIA)», «Сертификатланган молиявий таҳлилчи (CFA)» халқаро сертификатларига, халқаро бухгалтерлар сертификатларига («Сертификатланган халқаро профессионал бухгалтер (CIPA)», «Сертификатланган дипломли бухгалтер (ACCA)», «Сертификатланган жамоатчи бухгалтер (CPA)» ёки «Халқаро молиявий ҳисобот бўйича диплом (DipIFR)» ва (ёки) таваккалчиликни бошқаришга оид халқаро сертификатларига («Сертификатланган риск менежери (CRM)» ёки «Молиявий риск менежер (FRM)» эга бўлиши;
- бош аудитор банк ва (ёки) молия тизимида камида 5 йиллик иш тажрибасига, шу жумладан, номзод тавсия этилаётган ташкилий тузилмада камида 3 йиллик раҳбарлик лавозимларида иш тажрибасига эга бўлиши;

- банк соҳасига оид қонунчилик ҳужжатларини ва Марказий банк томонидан қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни билиши;
- бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботига доир қонунчилик ҳужжатлари ва халқаро стандартлар ҳамда аудитнинг халқаро стандартлари бўйича билим ва кўникмаларга эга бўлиши белгилаб қўйилган.

Бунда ички аудит хизматига қуйидаги вазифалар юклатилади:

- банк Кенгашини ўтказилган ички аудит текшируви натижаларига асосланган, банкнинг реал ҳолати ва ички назорат тизимининг самарадорлиги тўғрисидаги ишончли ва мустақил ахборот билан таъминлаш;
- ички назорат тизимининг самарадорлиги ва монандлиги ҳамда ички аудитни ўтказиш бўйича қабул қилинган жараёнларнинг амалийлигини таҳлил қилиш ва баҳолаш;
- банк фаолияти олдига қўйилган мақсадга эришишда маъмурий ва операцион жараёнларнинг самарадорлигини кузатиш;
- таваккалчиликларни бошқариш жараёнлари ва таваккалчиликларни баҳолаш услубиётининг самарадорлиги ва қўлланилишини кузатиш;
- молиявий ахборот тизимини, шунингдек, электрон ахборот тизими ва электрон банк хизматини кузатиш;
- бухгалтерия ҳисобварақлари ва молиявий ҳисоботларнинг саранжом-саришталиги, аниқлиги ва ишончлилигини кузатиш;
- банкнинг капитал таваккалчилигини баҳолаш билан боғлиқ капитални баҳолаш тизимини кузатиш ва бошқалар.

Бош банк ва филиаллар фаолиятини аудитдан ўтказиш Банк кенгаши томонидан тасдиқланган “Аудит хизматининг филиаллар фаолиятини аудитдан ўтказиш бўйича текшириш режаси”га асосан амалга оширилади ва ушбу ҳужжат махфий ҳисобланади. Текшириш режасига Бош банк ва унинг барча филиаллари киритилган бўлиши лозим. Филиалларнинг депозитбўйича аҳоликескин ўзгарган ҳолатларда ёки аудитор томонидан депозит хафсизлигига таҳдид аниқланганда текшириш режасига ўзгартириш

киритилиши лозим. Аудит текширувлари аудит хизмати ходимлари томонидан амалга оширилади.

Тадқиқот натижасида адабиёт ва услубий материалларни умумлаштириб, биз ички аудит функциялари этиб қуйидагиларни таклиф қилишимиз мумкин:

- тижорат банкининг бизнес жараёнлари ва операцияларини назорат қилиш ва баҳолаш - ҳуқуқий ва иқтисодий йўналиш (оператив аудит);
- Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини шакллантириш ва юритишни назорат қилиш ва баҳолаш (молиявий ҳисоботларнинг ички аудити);
- қонунчиликдан фойдаланишнинг мураккаб масалаларини ҳал қилишда маслаҳат бериш (ҳуқуқий ички аудит);
- ички назорат тизимини таҳлил қилиш ва баҳолаш (аудитнинг назорат функцияси);
- Ташқи аудитлар билан ўзаро ҳамкорлик.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги «Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 3270-сонли қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2021 йил 16 апрелдаги 3/2-сон қарорига билан “Тижорат банкларининг ички аудитига қўйиладиган талаблар тўғрисида”ги Низом (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигидан 2021 йил 7 майда 3302-сон билан рўйхатдан ўтган).
3. Арсланбеков-Федоров А. А. Система внутреннего контроля коммерческого банка: / А.А. Арсланбеков-Федоров; под ред. проф. А.М. Тавасиева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.-191 с.
4. Малыхин Д.В. Особенности организации комплаенс-контроля в российских банках // Внутренний контроль в кредитной организации, 2009, №2

5. Международные и внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности : учебное пособие / В. И. Подольский, А. А. Савин, Л. В. Сотникова Москва : Инфра-М, 2010-300 с.